
ESTIMADOR DE CONCENTRAÇÃO DE ETANOL EM COLUNA DE DESTILAÇÃO UTILIZANDO REDES NEURAS ARTIFICIAIS

DOI: 10.5281/zenodo.15199040

Felipe Barreiro Postali¹

¹Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: felipe.postali@ifpr.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4736029163802586>

Murilo Silva Colombo²

²Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: pg54592@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8462882834055799>

Camila de Brito Miranda Faia³

³Engenharia Elétrica – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: cbmiranda2@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2969487814345707>

Oswaldo C. Motta Lima⁴

⁴Engenharia Química – Universidade Estadual de Maringá

E-mail: ocmlima@uem.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3453910515911649>

RESUMO: Este trabalho apresenta uma estratégia de um estimador de concentrações de etanol em coluna de destilação experimental utilizando redes neurais artificiais, onde os dados de treinamento foram calculados a partir de um modelo inferencial, gerado pelos autores em outro trabalho. Para validação, utilizou-se uma coluna de destilação de etanol/água pertencente ao Departamento de Engenharia Química da Universidade Estadual de Maringá. Primeiramente é apresentada uma introdução de colunas de destilação e a importância de estimadores de concentração. Descreve-se uma coluna de destilação experimental e também as principais características da coluna utilizada. A rede neural, em específico a rede *multilayer perceptron*, é descrita como um modelo matemático, da qual foram realizados treinamento e validação. Os resultados do estimador são apresentados por gráficos e análise feita em relação a parâmetro estatístico de regressão linear.

Palavras-chave: Colunas de destilação; redes neurais artificiais; estimador; controle de qualidade.

1. INTRODUÇÃO

A destilação, apesar de ser uma operação unitária com um elevado gasto energético, ainda é amplamente utilizada como método de separação de líquidos miscíveis. Dentre os problemas técnicos de se operar uma coluna de destilação, se destaca a estimação de concentração dos produtos, uma informação essencial para controle do processo, e para controle

de qualidade do produto, devido a especificações comerciais para a venda do produto. Os sensores *online* são caros, possuem um elevado custo de manutenção e possuem um tempo de resposta alto. Essa demora na resposta, inviabiliza um controle do processo com a concentração de produtos como variável controlada. Caso se insista na aplicação de controle usando o sensor *online*, o seu desempenho é, em quantidade de casos, inevitavelmente impraticável.

Na literatura, é consolidada a solução de se estimar a concentração de produtos a partir de variáveis do processo de destilação, principalmente usando dados de temperatura. A temperatura se mede mais facilmente, e rapidamente, com um menor custo e disponibilidade quase instantânea dos dados. Nesse sentido, a temperatura realmente é uma ótima alternativa quanto as questões técnicas dos sensores. Quanto ao mecanismo de estimação, temperatura deveria ser correlacionada com a concentração, já que, para misturas binárias, temperatura e concentração da mistura em ponto de bolha ou orvalho são determinadas, de forma única e inequívoca, pela curva de equilíbrio.

No entanto, coletando os dados de temperatura na coluna de destilação experimental usada neste trabalho, mostrou-se e ratificou-se que, para a coluna em questão, temperatura e concentração não estão correlacionadas linearmente. Se não há correlação, em uma região da curva de equilíbrio que é aproximadamente linear, então a estimação por temperatura torna-se inviável. Como alternativa, decidiu-se pela tentativa de se estimar a concentração usando como variáveis de entrada do modelo, as vazões volumétricas de alimentação e de refluxo. Como a concentração de destilado é fortemente dependente da vazão de refluxo, é uma alternativa plausível e que, neste trabalho, mostrou-se como uma alternativa viável e com um possível impacto na indústria.

A seguir, é realizada revisão de alguns artigos que usam modelos inferenciais ou modelos fenomenológicos para modelar colunas de destilação binárias, usando alguma vazão como variável de entrada. Em sua dissertação de mestrado, Moraes Júnior (2011) apresenta um modelo neuro-fuzzy para estimar concentração de produtos de uma coluna de destilação binária. A coluna foi modelada por modelo matemático, e foi realizada validação do modelo com dados experimentais de uma planta piloto. Este trabalho usou como variáveis de entrada: a razão de refluxo, fração de líquido e fração de vapor na alimentação. Utilizou também a razão de refluxo, que pode ser obtida em tempo real, como uma série temporal, a partir de vazões volumétricas. Destaca-se que a razão de refluxo é utilizado no modelo paralelamente a outras variáveis, e que o trabalho não se restringe a vazões volumétricas como variáveis independentes do modelo

inferencial.

Fernandes *et al.* (2021) apresentam esforços no sentido de acelerar o tempo de convergência de um modelo fenomenológico de uma coluna de destilação. Argumentam que, para aplicações em controle e otimização, em condições de operação do processo, é necessário obter as estimativas de variáveis rapidamente. O Modelo completo, sem aceleração, resolvido por integração iterativa, convergia em 100 segundos. Já o modelo com rota de integração acelerada, obteve resposta mais rapidamente em duas ordens de magnitude (aproximadamente 1 segundo), na melhor das condições testadas.

Li e Qin (2023) escrutinizam técnica de aprendizagem de máquina, com três estudos de caso, para gerar modelos inferenciais de variáveis de interesse de cada sistema, quando sensores *online* são inviáveis. Buscam como resposta se redes neurais do tipo *Long Short-Time Memory* (LSTM) são viáveis em aplicação de modelos inferenciais, em contraste com outras técnicas não lineares mais consolidadas, de natureza estatística, de redes neurais ou de identificação de sistemas. O trabalho é construído avaliando se a estrutura tradicional de redes LSTM é útil em modelos inferenciais para a indústria química. Para tanto, comparam extensivamente as diferentes estruturas de modelo, como também realizam testes em cada porta estrutural do modelo LSTM. Como variáveis de entrada, destacam-se parâmetros do processo, temperaturas, pressões diferenciais e vazões volumétricas.

Zhu, Zhu e Liu (2025) combinam regressão gaussiana com transferência de aprendizagem para criar um modelo robusto, capaz de lidar com variáveis distribuídas de processos químicos, com seleção criteriosa de variáveis de entrada no modelo de redes neurais. Usando técnicas de treinamento não supervisionado, foi possível modelar o processo mesmo com dados sem rótulos. Destaca-se o esforço dos autores em comparar o modelo defendido pelos autores com modelos recorrentes na literatura para aplicação de estimadores de concentração.

Kwon *et al.* (2020) desenvolvem um modelo de aprendizagem de máquina para uma coluna de destilação experimental, utilizando dados coletados de variáveis de interesse para modelagem. Destaca-se análise de correlação por coeficiente de Pearson para detectar a relevância de variáveis de vazão e pressão para modelar as variáveis de saída. Para a coluna em questão, a maioria das vazões alcançou um coeficiente com baixa correlação, com exceção da vazão mássica de refluxo e vazão mássica de vapor no refeedor, que apresentaram correlações medianas. Comparando com o trabalho que foi desenvolvido aqui, os autores chegam em conclusões opostas. No entanto, é importante frisar que a justificativa para desenvolver um

modelo inferencial é a não correlação entre temperatura e concentração, e a existência de uma forte correlação entre vazão de refluxo e concentração, na coluna de destilação experimental usada neste trabalho.

2. COLUNA DE DESTILAÇÃO

Uma coluna de destilação é um equipamento utilizado na separação de misturas líquidas com diferentes pontos de ebulição. Baseia-se no princípio da destilação, em que os componentes de uma mistura são separados por aquecimento e condensação. As colunas de destilação são amplamente empregadas na indústria química, petroquímica, farmacêutica e de alimentos para a purificação e fracionamento de substâncias.

Dentro da coluna, a mistura líquida é aquecida, formando vapores que sobem pela coluna, enquanto líquido condensado desce em direção ao refeedor. À medida que o vapor sobe, ele encontra bandejas ou recheios que promovem contato entre o líquido e o vapor, facilitando a transferência de calor e massa. Os componentes mais voláteis se concentram no topo da coluna, enquanto os menos voláteis permanecem na parte inferior.

Figura 1 – Coluna de destilação e diagrama de Processo e Instrumentação.

(a) Foto da coluna de destilação experimental.

(b) Diagrama de processo e instrumentação.

Fonte: Dos autores.

Esse processo contínuo permite separar componentes como etanol e água,

hidrocarbonetos no petróleo e outros produtos químicos essenciais. A eficiência da separação depende de fatores como pressão, temperatura e *design* da coluna, tornando-a uma tecnologia central na engenharia de processos industriais.

Para os experimentos práticos foi utilizada a coluna de destilação presente no Departamento de Engenharia Química (DEQ) da Universidade Estadual de Maringá (UEM), indicada na Figura 1. O equipamento é utilizado para pesquisa e fins didáticos.

A coluna de destilação é operada comumente com uma mistura, que fica armazenada em um reservatório na parte superior, na proporção de 70 % água e 30 % etanol. A mistura desce por gravidade, passa por um rotâmetro regulador de vazão da alimentação, na sequência é pré-aquecido no refeedor e entra no prato 9.

O refeedor possui três resistências elétricas, operadas separadamente, sendo duas resistências operando em *on/off* e uma proporcionalmente de 0 a 3.000 W. O sistema possui dois painéis elétricos, o primeiro constitui os dispositivos de segurança, proteção e manobra. Já o segundo painel, possui equipamentos de aquisição de dados, como variáveis de tensão, corrente elétrica, potência e temperatura. Além disso, possui microcontrolador e *display* para indicação das variáveis (Interface Homem-Máquina).

No topo da coluna de destilação há uma tubulação de cobre da qual envia o vapor do prato superior até o condensador, este realiza a troca de calor necessária para condensar o etanol, o condensador é operado manualmente por meio de uma válvula proporcional. Na saída do condensador é composta de duas válvulas manuais, a primeira de regulação do refluxo e a segunda de retirada do destilado.

Como observa-se na Figura 1, a coluna de destilação tem o corpo de vidro para melhor compreensão do processo para os alunos da graduação em engenharia química, entretanto, isso contribui para perdas de calor por falta de isolamento térmico. Por conseguinte, foi observado em experimentos práticos que somente com a temperatura interna da coluna de destilação não é possível determinar a concentração de etanol devido a não obtenção de um equilíbrio térmico para o sistema fechado. Sem o equilíbrio térmico, não há equilíbrio termodinâmico, e portanto, é inviável estimar a concentração de etanol pelo diagrama de temperatura-composições.

3. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS

As Redes Neurais Artificiais (RNA) começaram a ser fortemente estudadas a partir do início dos anos 1990, com a ideia de que construir um mecanismo autônomo e de modelagem se transformou como uma realidade para pesquisadores nas áreas de engenharias e ciências. As

aplicações de RNA estão em diversas áreas, como: medicina, química, biologia, finanças e economia, ecologia, entre outras.

As principais características das redes neurais artificiais são: tolerância a falhas; adaptação por experiência; capacidade de aprendizagem; organização de dados; habilidade de generalização; armazenamento distribuído (Silva *et al.*, 2010). A estrutura de redes neurais artificiais foi baseada no conceito do neurônio biológico, onde impulsos elétricos são gerados e propagados pela membrana celular dos neurônios (Hodgkin; Huxley, 1952).

A representação de cada neurônio artificial é apresentada na Figura 2. Os sinais de entrada são aplicados $\{x_1, x_2, x_3, \dots, x_n\}$, que são equivalentes aos impulsos elétricos dos neurônios biológicos. Os pesos sinápticos exercido por cada junção do neurônio biológico são representados por $\{w_1, w_2, w_3, \dots, w_n\}$.

Figura 2 – Neurônio artificial.

Fonte: Dos autores. Adaptado de Silva et al. (2010).

O combinador linear Σ agrega os sinais de entrada a fim de produzir um valor potencial de ativação. O limiar de ativação θ é uma variável que estipula o patamar para gerar um valor de potencial de ativação. O potencial de ativação u é o resultado produzido entre o combinador linear e o limiar de ativação. A função de ativação g tem como objetivo limitar a saída do neurônio dentro de m intervalos. E o sinal de saída y consiste em produzir um determinado conjunto de sinais em relação a entrada.

McCulloch e Pitts sintetizaram as expressões (1) e (2) para o neurônio:

$$u = \sum_{i=1}^n w_i x_i + \theta \quad (1)$$

$$y = g(u) \quad (2)$$

O funcionamento do neurônio artificial pode ser resumido nos seguintes passos:

- 1- O conjunto de entrada de valores é aplicado ao neurônio;
- 2- Cada entrada do neurônio recebe seu respectivo peso sináptico;
- 3- O potencial de ativação é produzido pela soma ponderada dos sinais de entrada e subtraindo o limiar de ativação;
- 4- A função de ativação é aplicada com o objetivo de limitar a saída do neurônio;
- 5- O sinal de saída é obtido a partir da função de ativação.

As funções de ativação podem ser do tipo parcialmente diferenciáveis e totalmente diferenciáveis. Entre as parcialmente diferenciáveis estão a função degrau, degrau bipolar e rampa simétrica, entre as totalmente diferenciáveis estão a função logística, tangente hiperbólica, gaussiana e função linear.

3.1 Perceptron de Múltiplas Camadas

Uma Rede *Perceptron* Multi-Camadas (MLP) é um tipo de rede neural artificial composta por uma ou mais camadas ocultas entre a camada de entrada e a camada de saída. Diferente do perceptron simples, que só pode resolver problemas linearmente separáveis, a MLP pode resolver problemas complexos e não linearmente separáveis, como a rede Ou Exclusivo (XOR).

Arquitetura:

1. Camada de Entrada: recebe os dados de entrada.
2. Camadas Ocultas: processam as entradas usando funções de ativação para aprender padrões complexos.
3. Camada de Saída: fornece o resultado final.

Características Principais:

- Neurônios: cada neurônio soma as entradas ponderadas e aplica uma função de ativação (como ReLU, sigmoide ou tangente hiperbólica).
- Função de Ativação: introduz não linearidade no modelo.

- Retropropagação: método de treinamento usado para ajustar os pesos com base no erro entre a saída prevista e a saída desejada.
- Aprendizado Supervisionado: a MLP é treinada com pares de entrada e saída conhecidos.

Vantagens:

- Resolve problemas não linearmente separáveis.
- Pode modelar relações complexas entre variáveis.

Desvantagens:

- Pode exigir grande poder computacional.
- Risco de *overfitting* se não configurada corretamente.

Aplicações:

- Classificação de imagens e reconhecimento de padrões.
- Previsão de séries temporais.
- Processamento de linguagem natural.

A MLP é um modelo básico, mas poderoso, que inspirou redes neurais mais complexas usadas hoje em inteligência artificial e aprendizado profundo.

3.2 Dados de treinamento da RNA

As redes neurais artificiais utilizam dados de treinamento que são fundamentais para seu funcionamento porque eles permitem que o modelo “aprenda” padrões e relações nos dados. Ou seja, sem dados de treinamento, uma rede neural não seria capaz de fazer previsões ou reconhecer padrões.

A maioria das redes neurais é treinada por meio de um processo chamado aprendizado supervisionado, em que a rede recebe um conjunto de dados de entrada (*features*) e as respectivas saídas ou rótulos (*labels*). O objetivo é fazer com que a rede consiga mapear corretamente as entradas para as saídas.

As redes neurais funcionam ajustando seus pesos e parâmetros internos durante o processo de treinamento. A partir dos dados de treinamento, a rede tenta prever a saída para

cada entrada, comparando com a resposta correta (o rótulo). A diferença entre a previsão e o valor real é chamada de erro. Esse erro é usado para ajustar os pesos, minimizando o erro ao longo de várias iterações.

Com dados de treinamento, a rede neural tenta aprender padrões gerais que podem ser aplicados a dados que nunca viu antes. No entanto, se a rede for treinada com poucos dados ou dados muito específicos, ela pode aprender de forma muito rígida e não generalizar bem para novos dados. Isso é chamado de *overfitting* (superajuste).

Para que a rede seja eficaz em aprender padrões reais e generalizar bem para novos casos, é importante que o conjunto de treinamento seja representativo da variedade de dados que a rede vai encontrar no mundo real. Se os dados de treinamento forem muito limitados ou enviesados, o modelo pode ter dificuldades em fazer previsões precisas quando confrontado com dados diferentes. Além de treinar a rede, também utiliza-se dados para validar o modelo. Ao dividir o conjunto de dados em treinamento, validação e teste, é possível avaliar a capacidade da rede de generalizar para novos dados e evitar o *overfitting*.

A coluna de destilação utilizada nesse artigo, como descrita na Seção 2, é uma coluna de destilação experimental presente no departamento de Engenharia Química da UEM. Como usual em sistemas térmicos, a coluna apresenta grande constante de tempo de resposta. Isso resulta num elevado tempo para coleta e aquisição de dados experimentais. A cada coleta com diferentes parâmetros de entrada é necessário aguardar a estabilização das entradas de produtos, entrada de refluxo e vapor presente no interior da coluna. Esses fatores inviabilizam a obtenção de um banco de dados experimentais com elevado número de amostras para obtenção de padrões para a rede neural artificial.

Assim decidiu-se a utilização de modelos matemáticos em ambientes computacionais para a obtenção de um número maior de dados de treinamento para a rede. Os modelos utilizados foram adaptados de Skogestad (1997).

A base para a compreensão das propriedades dinâmicas de uma coluna de destilação é ter um bom conhecimento do seu comportamento no estado estacionário. O comportamento em estado estacionário das colunas de destilação reais pode ser modelado usando o modelo no equilíbrio. O fator crítico é obter uma boa descrição do equilíbrio líquido-vapor.

O modelo matemático utilizado possui as seguintes suposições: separação binária, pressão constante e retenção de vapor desprezível, condensador total e fluxos molares constantes. Apesar de parecer restritivo, captam os principais efeitos para a dinâmica do sistema.

No trabalho citado anteriormente, Skogestad (1997) discorre sobre vazões externas e internas, apresenta resultados gráficos que reforçam a ideia de que pequenas mudanças nos fluxos externos têm grandes efeitos nas composições do produto. O incremento da entrada com o refluxo constante acarreta a diminuição da concentração do produto, e o decremento da entrada com refluxo constante gera um aumento na concentração do produto. O aumento do refluxo, uma vazão interna, gera um aumento na composição do produto e a diminuição gera um decréscimo na qualidade dos produtos (composição).

O modelo não linear LV (estrutura de controle utilizando o refluxo e a vazão de vapor como variáveis manipuladas para controlar concentrações) foi utilizado e adaptado para as características da coluna de destilação do DEQ, sendo utilizado etanol e água como reagentes para a simular o processo. Os dados foram gerados a partir da variação de entrada de etanol/água fazendo combinações com a variação da vazão de refluxo. Foram obtidos um banco de dados de treinamento contendo 50 pares de vazões [(entrada) (refluxo)] : (concentração).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A melhor rede neural que modelou os dados foi a com uma camada oculta contendo 8 neurônios artificiais. Os resultados de estimação desta rede neural são apresentados, primeiramente, na figura 3, que apresenta uma regressão linear dos dados estimados em relação aos dados mensurados. Já na Tabela 1, relacionamos os dados experimentais com o erro absoluto do sistema de inferência.

Figura 3 – Resultados da melhor rede.

Fonte: Dos autores.

Tabela 1 – Dados das variáveis de entrada e saída, e comparação com a estimação por redes neurais artificiais.

	Alimentação da coluna	Refluxo	Valor Mensurado	Estimado pelo melhor MLP	Erro absoluto de estimativa
1	100	42	90	87,42	2,58
2	100	85	90	90,86	0,86
3	100	107	94	91,38	0,38
4	125	60	88,8	87,36	1,44
5	125	73	86,9	87,65	0,75
6	125	150	93	94,57	1,57
7	150	45	89	86,83	2,17
8	150	80	90,9	90,55	0,35
9	150	94	91,8	92,21	0,41
10	170	50	89	87,32	1,68
11	170	71	88,7	89,01	0,31
12	170	93	90	91,15	1,15
13	200	90	90	86,23	3,77
14	200	116	90	89,40	0,6
15	225	41,5	82,8	83,26	0,46
16	225	78	87	85,26	1,74
17	225	123	86,8	90,43	3,63

Fonte: Dos autores.

Da tabela, pode-se perceber que o erro absoluto indica uma margem aceitável para um estimador de concentração para um processo químico em que a qualidade do produto pode ser ajustada por mistura de produtos em diferentes concentrações, após o processo. Destacam-se erros absolutos altos em condições operacionais distantes das condições nominais da coluna (perfil estacionário errático, regime dinâmico, condições de operação desfavoráveis, vazões muito altas ou muito baixas).

A análise dos resultados da melhor rede neural é demonstrada na Figura 3. Foi realizada regressão linear ($y = mx$) identitária ($m = 1,0000$) dos dados estimados e dados experimentais. O coeficiente de determinação demonstra que o modelo apresenta baixo desvio relativo do conjunto total dos dados, em relação aos dados experimentais. Alguns dados apresentaram grande desvio absoluto, o que é justificado pelo fato do dado experimental estar distante de condições nominais de operação.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho demonstrou que uma rede neural com baixa complexidade, nos sentidos estrutural do modelo e em número de parâmetros ajustáveis, já é capaz de modelar a concentração de produtos a partir de dados de entrada da rede usando vazões volumétricas de refluxo e alimentação. O uso de vazões volumétricas como variáveis principais usadas em modelos de inferência caracteriza uma abordagem nova e não fundamentada na literatura, e que alcança resultados aceitáveis até onde testadas. No contexto industrial, a prática de uso de vazões para inferir concentração em colunas de destilação pode ser aplicada na prática, com baixo custo, alta confiabilidade e rápida implementação. Destacam-se aplicações a colunas de destilação que não são bem modeladas, por suas particularidades, por sistemas de inferência usando temperatura como variáveis de entrada.

Os resultados aqui apresentados são preliminares, tendo em vista o grande leque de possibilidades de aumento de complexidade do modelo, visando alcançar melhores resultados, em termos do erro absoluto. O objetivo, momentaneamente, de se usar uma rede simples, é de avaliar a viabilidade de embarcar o modelo em um microcontrolador (MC) e assim operar com um sistema capaz de inferir instantaneamente o valor da concentração de etanol em uma coluna de destilação experimental. Este MC faz parte do sistema de instrumentação da coluna usada como estudo de caso neste trabalho. Embarcar a rede no MC permitirá um estudo experimental *online*, com o sistema de controle atuando sobre uma coluna de planta piloto.

REFERÊNCIAS

Fernandes, P. R. B. **Fast dynamic simulation of distillation columns with local thermodynamic models and Adomian decomposition.** IFAC-PapersOnLine, v. 54, n. 3, p. 383-388, 2021.

Hodgkin, A. L.; Huxley, A. F. **The components of membrane conductance in the giant axon of *Loligo*.** The Journal of physiology, v. 116, n. 4, p. 473, 1952.

Kwon, H.; Oh, K. C.; Choi, Y.; Chung, Y. G.; Kim, J. **Development and application of machine learning-based prediction model for distillation column.** International Journal of Intelligent Systems, v. 36, n. 5, p. 1970-1997, 2021.

Li, J.; Qin, S. J. **Applying and dissecting LSTM neural networks and regularized learning for dynamic inferential modeling.** Computers & Chemical Engineering, v. 175, p. 108264, 2023.

Morais Júnior, A. A. **Elaboração de um analisador virtual utilizando sistema híbrido neuro-fuzzy para inferir a composição num processo de destilação.** 2011.

Silva, I. N.; Spatti, D. H.; Flauzino, R. A. **Redes neurais artificiais para engenharia e ciências aplicadas.** 2010.

Skogestad, S. **Dynamics and control of distillation columns: A tutorial introduction.** Chemical Engineering Research and Design, v. 75, n. 6, p. 539-562, 1997.

Zhu, J.; Zhu, W.; Liu, Y.. **Ensemble transfer learning assisted soft sensor for distributed output inference in chemical processes.** Computers & Chemical Engineering, v. 194, p. 109002, 2025.

Agradecimentos e financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. Somos gratos ao professor Cid Marcos Gonçalves Andrade, *in memoriam*, que nos guiou com serenidade, compreensão e foi um exemplo de orientador. “Nós vimos e chegamos mais longe porque nos levantamos sobre os ombros de um gigante”.